

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JESSA A. SARAZA

BSE- Filipino III

COTABATO FOUNDATION OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

“GAMO-GAMO”

Ikaw ang gamo-gamo sa malayo'y natatanaw ko
Unti-unting lumabo sabay ng hangin sa palaho
Napagtanto ko ang paglisan mo'y nakakapanglumo
Aking gamo-gamo mag-ingat ka sa pag-iibayo

Ako'y narito naghihintay na muling mahaplos mo
Alaala'y narriito umaasa na mayakap mo
Mga hamo'y kakayani't pagsisikapan para sayo
Naunawaa't naintindihan ko ang paglisan mo

Bawat minuto nakasilip na parang gamo-gamo
Nais mong kumawala sa kalungkotang dinanas mo
Hawak ang kalendaryo na may galak at tuwa sa puso
Nakangiti pagkat nakikita ang inspirasyon mo

Nakakalipad mag-isa kagaya ng gamo-gamo
Napatayog kagaya ng pinapangarap sa'yo
Wag kang matakot ako'y naririto para sayo
Oh aking gamo-gamo abutin mo ang pangarap mo.